

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**МАКРО-МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИДАТКОВ ЯИЧКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИЕ ХЛОРАТА МАГНИЯ В ПОСТНАТАЛЬНОМ
ОНТОГЕНЕЗЕ**
Намозов Ф.Дж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В литературах практически нет работ, в которых были бы представлены данные подробного динамического наблюдения в период от момента развития реактивных изменений придатков яичка при воздействии хлората магния в постнатальном онтогенезе, особенно в сравнении с результатами патологоанатомических морфологических исследований.*

***Ключевые слова:** Макроскопия, микроскопия анатомия, хлорат магния, онтогенез.*

**MACRO-MICROSCOPIC ANATOMY AND REACTIVE CHANGES IN THE EPIDIDIMIS UNDER
EXPOSURE TO MAGNESIUM CHLORATE IN POSTNATAL ONTOGENESIS**
Namozov F.Dj.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** There are virtually no studies in the literature that present detailed dynamic observation data from the development of reactive changes in the epididymis following exposure to magnesium chlorate during postnatal ontogenesis, especially in comparison with the results of pathological morphological studies.*

***Keywords:** Macroscopic, microscopy, anatomy, magnesium chlorate, ontogenesis.*

**ПОСТНАТАЛ ОНТОГЕНЕЗДА МОЯК ОРТИГИНИНГ МАГНИЙ ХЛОРАТ ТАЪСИРИДАГИ
РЕАКТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ ВА МАКРО-МИКРОСКОПИК АНАТОМИЯСИ**
Намозов Ф.Дж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Адабиётда постнатал онтогенез даврида магний хлорат таъсиридан кейин эпидидимисда реактив ўзгаришлар ривожланишининг батафсил динамик кузатиш маълумотларини тақдим этадиган тадқиқотлар, айниқса патологик морфологик тадқиқотлар натижалари билан солиштирилган тадқиқотлар деярли учрамайди.*

***Калим сўзлар:** Макроскопия, микроскопия, анатомия, магний хлорат, онтогенез.*

e-mail: namozov.farruh@bsmi.uz

Актуальность проблемы. В настоящее время мужчина, как равноправный участник репродуктивного процесса, по сравнению с женщиной, характеризуется более высокой заболеваемостью и смертностью и соответственно, меньшей продолжительностью жизни. Все это предполагает наличие у мужчин проблем с репродуктивным здоровьем [1]. По последним статистическим данным установлено резкое ухудшение репродуктивной функции мужчин, которое часто приводит к возрастанию мужского бесплодия [2]. Большинство авторов связывают ухудшение показателей сперматогенеза и увеличение частоты патологических состояний репродуктивной системы мужчин с влиянием антропогенного загрязнения внешней среды. Среди них, в первую очередь, следует назвать химические факторы, в том числе пестициды [4]. В настоящее время к широко применяемым пестицидам относятся дефолиант–хлорат магний. Вместе с тем, в доступной нам литературе значительно меньше внимания уделено исследованиям репродуктивной системы мужчин, особенно придатку яичка, когда известно, что по современным представлениям придаток яичка является придаточной половой железой, в которой происходит окончательное созревание и накопление зрелых спермиев [3]. Как нам известно, придаток яичка представляет собой длинное узкое парное образование, лежащее вдоль заднего края каждого яичка. Придаток образует главную массу семявыносящих путей. В нем различают верхнюю часть -головку придатка яичка, широкую и немного притупленную, выступающую за верхний конец яичка; среднюю - наиболее тонкую часть – тело придатка яичка, имеющее трехгранную форму, и нижнюю часть - хвост придатка яичка, который непосредственно продолжается в семявыносящий проток.

Целью исследования явилось изучение морфометрических параметров эпидидимиса семенников крыс при воздействии хлората магния в постнатальном онтогенезе.

Материал и методы исследования. Экспериментальное исследование проводилось на материале семенников 145 белых беспородных крыс от момента рождения до 90 дневного возраста (табл.1).

Таблица 1

Распределение экспериментального материала по возрасту

Возраст, день	Количество животных		Всего
	контроль	в эксперименте действие хлората магния	
Новорожденные	8	-	8
16	10	12	22
30	10	12	22
46	12	12	24
60	11	14	25
76	10	11	21
90	11	12	23
Всего	72	73	145

Материал разделен на 2 групп. Первая группа была контрольной, во вторую группу вошли животные, матерям (крысам – самкам) которых в течение первых 5 дней после рождения вводили раствор хлората магния в дозе 1/100 LD 50 внутри желудочно. Воздействие хлората магния на крысят второй и третьей групп осуществлялось через молоко матери.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью стандартных методов вариационной статистики с использованием таблиц Р.Б.Стрелкова (1986) и применением t-критерия Стьюдента для оценки достоверности различий. Средние величины в таблицах приставлены в виде $M \pm m$ (средняя \pm средняя ошибка средней). Достоверным считались различия, удовлетворяющие $P < 0,05$, $P < 0,01$, $P < 0,001$.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ анатомических параметров придатков семенников крыс показал, что в экспериментальной группе параметры отстают по сравнению с контролем. В группе крыс при воздействии хлората магния масса придатков семенников по сравнению с контролем отстает на 15%, длина и ширина придатка семенника - до 7%, а объем -15,0%. В контрольной группе темп роста массы придатков семенников в 1,9 раза больше, чем массы тела. При воздействии хлората магния этот темп уже меньше и равняется 1,82. Установлено, что у новорожденных крыс каналцы эпидидимиса занимают 1/3 часть ткани. Канальцы в основном располагаются по краям эпидидимиса, а в центре располагаются интерстициальная ткань. Число канальцев увеличиваются по мере продвижения от головки к хвосту придатка, где в среднем их число в области головки равен - $7,5 \pm 0,05$, в теле - $8,2 \pm 0,04$, а в хвосте - $11,2 \pm 0,06$, а диаметр просвета канальцев уменьшается по мере продвижения в сторону хвоста, где их размер в области головки в среднем равен $36,2 \pm 0,07$ мкм, в теле - $24,6 \pm 0,06$ мкм, а в области хвоста - $18,4 \pm 0,06$ мкм. Кроме этого определяется слабо развитые перегородки, которые делят ткань эпидидимиса на несколько долек. В центре придатка пучки коллагеновых волокон направлены в разные стороны, а ретикулярные волокна образуют мелко – петлистую сеть. На 30 сутки развития в центре придатка также располагаются каналцы. В этом возрасте уже четко видны междольковые перегородки, которые в основном состоит из волокнистой соединительной ткани (10-15%). Число и диаметр канальцев на продольном срезе почти одинаковы на протяжении придатка. Их число в поле зрения в среднем равен $25,5 \pm 0,08$. Диаметр канальцев придатка в среднем равен - $65,6 \pm 0,09$ мкм. У 60 дневных крыс эпидидимис состоит из 12-15 долек, междольковые перегородки утончаются, они занимают меньшее место (5-10%). Число канальцев на продольном срезе в поле зрения в среднем равен $20,7 \pm 0,07$. Диаметр канальцев придатка в среднем равен - $90,2 \pm 0,09$ мкм. Просвет канальцев пустой. На 90 сутки развития крыс эпидидимис состоит из 15-18 долек, междольковые перегородки утончаются (5-6%). Число канальцев на продольном срезе в поле зрения в среднем равен - $15,7 \pm 0,07$. Диаметр канальцев придатка резко увеличивается более 2,5 раз и в среднем равен - $246,0 \pm 0,65$ мкм. Резкое увеличение диаметра канальцев придатков семенников свидетельствуют о половозрелом возрасте крыс. В просвете всех канальцев видны зрелые сперматозоиды. В экспери-

менте на 30 сутки развития как в контрольной группе в центре придатка располагаются канальцы. Эпидидимис состоит из 5-6 долек, и междольковых перегородок, которые в основном состоят из волокнистой соединительной ткани (15-20%). Диаметр канальцев придатка в среднем равен - $32,8 \pm 0,08$ мкм. У 60 дневных крыс при воздействии хлората магния, эпидидимис состоит из 10-12 долек. Диаметр канальцев придатка в среднем равен - $66,4 \pm 0,08$ мкм. Просвет канальцев пустой. На 90 сутки развития крыс экспериментальной группы эпидидимис состоит из 12-15 долек, междольковые перегородки утончаются (5-6%). Число канальцев на продольном срезе в поле зрения в среднем равен - $15,7 \pm 0,07$. Диаметр канальцев придатка увеличивается всего на 0,5 раз и в среднем равен - $92,6 \pm 0,08$ мкм. В просвете канальцев видны единичные сперматозоиды.

Выводы. Таким образом, исследования показали, что в экспериментальной группе морфометрические параметры придатка семенников во всех возрастных группах меньше, чем в контрольной группе. У крыс экспериментальной группы, подвергшихся воздействию хлората магния число долек и диаметр канальцев меньше, чем в контрольной группе, где диаметр канальцев придатка в контрольной группе с новорожденного возраста до половозрелого (90 дней) увеличивается до 10 раз, а в экспериментальной группе всего -3,8 раза. Воздействие хлората магния, перешедших на растущий организм (крысят) через молоко матери (крысы-самки), приводит к отставанию в развитии придатков семенников и замедлению процесса сперматогенеза у крыс.

Список литературы:

1. Аллазов С.А., Фахратов М.А. Результаты хирургической и микрохирургической коррекции левостороннего варикоцеле // Мед.журн. Узбекистана. - 2005.-№3 -С. 35-37.
2. Вафакулов У.Б., Асадов Х.Д. Медико-социальные аспекты бесплодия // Патология. - 2005.-№2.-С.86-89.
3. Детюк Е.С., Августинович М.С., Вильховой В.Ф. Морфо-функциональная характеристика половых желез самцов при аллоксаловом сахарном диабете, в том числе на фоне гипотиреоза //Морфология (Киев). - 1984.- Вып.9.-С.64-68.
4. Namozov Farrux Jumaevich. Comparative characteristics of testicular appendages in normal conditions and when exposed to a biostimulator against the background of radiation sickness. International journal for innovative engineering and management research, 2021й. 28-30 бет
5. Намозов Фаррух Жумаевич. Морфометрические характеристики эпидидимуса в нормальных условиях и при воздействии биостимулятора на фоне радиационной болезни. eurasian journal of medical and natural sciences, 2021 1(2), 14–17.

Для цитирования: Намозов Ф.Дж. Макро-микроскопическая анатомия и реактивные изменения придатков яичка при воздействии хлората магния в постнатальном онтогенезе // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1078–1080. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17430872>